

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/326211483>

Risk factors for health in Greece and the European Union under the influence of economic crisis

Article · June 2018

CITATIONS

0

READS

139

4 authors, including:

Konstantina Adraskela
Hellenic Open University

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Maria Malliarou
University of Thessaly

205 PUBLICATIONS 1,078 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Pavlos Sarafis
University of Thessaly

258 PUBLICATIONS 1,682 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

ΛΟΑΤΚΙ+: Απόψεις σχετικά με την δυσκολία πρόσβασης και τον αποκλεισμό σε υγειονομικές δομές και δημόσιες υπηρεσίες [View project](#)

WORKERS WITH CHRONIC HEALTH PROBLEMS AND QUALITY OF LIFE AND CARE RECEIVED [View project](#)

Παράγοντες κινδύνου για την υγεία σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την επίδραση της οικονομικής κρίσης

Αδρασκέλα Κ.¹, Τασιόπουλος Θ.², Μαλλιάρου Μ.³, Σαράφης Π.⁴

¹Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Διοίκηση Μονάδων Υγείας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

²MSc(c) Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

³Ανχης (ΥΝ), PhD, ΤΕΙ Θεσσαλίας, τμήμα Νοσηλευτικής

⁴Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο προφίλ υγείας και ευεξίας του πληθυσμού είναι αδιαμφισβήτητη. Οι δείκτες θνησιμότητας σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 αντικατοπτρίζουν τη μείωση των θανάτων από όλες τις αιτίες, πιθανόν λόγω μεγαλύτερης επένδυσης σε υγεία, εκπαίδευση και πληροφόρηση του πληθυσμού. Η μελέτη των δεικτών θνησιμότητας τόσο στον ελληνικό πληθυσμό όσο και στον ευρωπαϊκό, απεικονίζει τα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα καθώς και τον καρκίνο ως τα πιο συνήθη αίτια θανάτου, γεγονός που θα πρέπει να στρέψει το σχεδιασμό της πολιτικής υγείας στην πρόληψη και στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους. **Σκοπός:** Η εκτενής μελέτη των παραγόντων κινδύνου για την υγεία του πληθυσμού, καθώς η εξάλειψη τους θα συμβάλει στον περιορισμό της εμφάνισης μεταδιδόμενων και μη ασθενειών. **Μεθοδολογία:** Κατά τη συγγραφή χρησιμοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση συνδυαστικά με κατάλληλη επεξεργασία των διαθέσιμων δεικτών από βάσεις δεδομένων, όπως της Eurostat και του ΟΟΣΑ. **Αποτελέσματα:** Το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η παχυσαρκία, συνδέονται διαχρονικά με ανάπτυξη καρδιοαναπνευστικών και άλλων νοσημάτων αλλά και διαφόρων μορφών καρκίνου. Σήμερα είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών για των έλεγχό τους, καθώς υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης τα δεδομένα δεν βελτιώνονται αισθητά. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα στην Ελλάδα φαίνεται να μειώνεται αλλά όχι επαρκώς, η κατάχρηση αλκοόλ βρίσκεται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα παρά τις κοινωνικοοικονομικές πιέσεις στον πληθυσμό, όπως και η σωματική δραστηριότητα, αν και τα υπάρχοντα στοιχεία είναι διφορούμενα. Από την άλλη, η ατμοσφαιρική ρύπανση, τόσο σε Ελλάδα όσο και στην EU-15 δε φαίνεται να βελτιώνεται και να προσεγγίζει την σύσταση του ΠΟΥ. Τέλος, η παχυσαρκία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκοπέλους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. **Συμπεράσματα:** Τα στοιχεία που καταγράφονται είναι αποσπασματικά αλλά ενδεικτικά της σημαντικότητας που έχει η επιτυχής αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου. Προκύπτει ότι ο σωστός σχεδιασμός της υγειονομικής πολιτικής για την μείωση της θνησιμότητας από μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα εμπλέκει την προσεκτική μελέτη των αντίστοιχων δεδομένων κάθε πληθυσμού και την εκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών του.

Λέξεις κλειδιά : παράγοντες κινδύνου, δείκτες θνησιμότητας, οικονομική κρίση, EU-15, νοσήματα, πολιτική υγείας

INTERSCIENTIFIC HEALTH CARE

Risk factors for health in Greece and the European Union under the influence of economic crisis

Adraskela K.¹, Tasiopoulos Th.², Malliarou M.³, Sarafis P.⁴

¹Psychologist, Postgraduate student Management of Health Services, Hellenic Open University

²MSc(c) Design and management of Health services, Medical School

³Lieutenant Colonel Nurse, PhD, Technological Educational Institute of Thessaly, Nursing Department

⁴Cyprus University of Technology, Nursing Department

ABSTRACT

Background: The impact of the economic crisis on the status of health and well-being is indisputable. Mortality rates in Greece and the European Union reflect a reduction in death from all causes, possibly due to greater investment in health, education and public health awareness. The study of mortality rates in both the Greek population and the European shows that cardiovascular and respiratory diseases, as well as cancer, are the most common causes of death, which should direct the planning of health policy towards prevention and timely treatment. **Aim:** The extensive study of the effects of risk factors on the health of the population, as eliminating such factors will help to reduce the occurrence of transmittable and non-transmittable diseases. **Methods:** A systematic literature review was employed in conjunction with appropriate use of the available health indicators from databases, such as Eurostat and OECD. **Results:** Smoking, alcohol abuse, inadequate physical activity, air pollution and obesity are linked over time to the development of cardiovascular and other diseases but also to various forms of cancer. Today, the need for concerted action to control them is even more urgent, as the data has changed greatly in the light of the economic crisis. In particular, smoking in Greece seems to decline but not sufficiently, alcohol abuse is consistently low despite socio-economic pressures on the population and physical activity is also low, although the existing data is ambiguous. On the other hand, air pollution, both in Greece and in the EU-15, does not seem to improve and to approach the WHO recommendation. Finally, obesity in Greece is one of the major challenges to be addressed. **Conclusions:** The data recorded are fragmentary but indicative of the importance of successfully addressing risk factors. It appears that proper planning of health policy involves careful study of the respective population data and assessment of its particular needs, in order for mortality due to transmittable or non-transmittable diseases to be reduced.

Keywords: risk factors, mortality rates, economic crisis, EU-15, diseases, health policy

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, η επισκόπηση των δεικτών θνησιμότητας στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι οι μη μεταδοτικές ασθένειες προκαλούν σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των θανάτων, με συχνότερες τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, τον διαβήτη και τις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2017a), οι κυρίαρχες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, η ισχαιμική καρδιοπάθεια και ο καρκίνος του πνεύμονα. Οι πιθανότεροι παράγοντες κινδύνου (risk factors), για την ανάπτυξη αυτών των νόσων είναι οι μεγάλες

κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις, η ταχεία αστικοποίηση και ο σύγχρονος τρόπος ζωής (π.χ. το κάπνισμα, η αύξηση του βάρους ως αποτέλεσμα διατροφής σε συνδυασμό με ανεπαρκή άσκηση, η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ κ.ά.).

Προκειμένου να περιοριστούν οι επιβλαβείς επιδράσεις αυτών των παραγόντων προτείνονται κατά καιρούς στρατηγικές αντιμετώπισης, είτε με παρεμβάσεις απευθείας στον πληθυσμό, είτε προσανατολισμένες στην παροχή υπηρεσιών υγείας (WHO, 2011). Όμως οι παραπάνω στρατηγικές δεν είναι αποτελεσματικές πάντα σε όλα τα επίπεδα π.χ. το

κάπνισμα φαίνεται να μειώνεται, όμως δε φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση στους δείκτες παχυσαρκίας, κατανάλωσης αλκοόλ και ατμοσφαιρικής ρύπανσης (OECD, 2017b).

Η μελέτη των δεικτών θνησιμότητας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της EU-15, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζουν

εντονότερη πτώσης στην Ελλάδα, ενώ στα στοιχεία από το 2013 και μετά οι μετρήσεις δείχνουν να συμπίπτουν με τις τιμές των χωρών της EU-15.. Η πτωτική τάση θεωρείται ότι σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη επένδυση των κρατών στην υγεία, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου αλλά και τη μείωση των παραγόντων κινδύνου (OECD, 2017b).

Διάγραμμα 1: Δείκτες θνησιμότητας διαχρονικά σε Ελλάδα και EU-15.

Πηγή: OECD Health Statistics (2017).

Διάγραμμα 2. Αιτίες θανάτου κατά φύλο στην Ελλάδα το 2014.

Πηγή: OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017a).

Σημαντική θεωρείται επίσης η επίδραση της οικονομικής κρίσης, καθώς έχει επηρεάσει κατά πολύ τους δείκτες και τα αίτια θνησιμότητας (Διάγραμμα 2), αλλά και τους παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται στη συνέχεια (Filippidis, 2016; Filippidis et al., 2017; Καραϊσκού, Μαλλιαρού & Σαράφης, 2012).

Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια συνολικής εκτίμησης τόσο της διαχρονικής μεταβολής των δεικτών θνησιμότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη (EE-15), όσο και της μεταβολής των παραγόντων κινδύνου στον ελληνικό και ευρωπαϊκό πληθυσμό τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της

επίδρασης της οικονομικής κρίσης, με σκοπό να αναδειχθούν τυχόν έντονες διαφοροποιήσεις που οριοθετούν και τους στόχους προς επίτευξη των πολιτικών υγείας της χώρας.

Στοιχεία για τη θνησιμότητα του πληθυσμού σε Ελλάδα και ΕΕ-15

Οι κυρίαρχες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, η ισχαιμική καρδιοπάθεια και ο καρκίνος του πνεύμονα. Χαρακτηριστικά, στο ανωτέρω Διάγραμμα 2, παρουσιάζονται πρόσφατα στοιχεία για τις αιτίες θανάτου στην Ελλάδα κατά φύλο, ενώ στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή όλων των αιτιών στην Ευρώπη των 15.

Διάγραμμα 3: Αιτίες θανάτου σε EU-15 το 2015.

Πηγή: OECD Health Statistics (2017).

Διάγραμμα 4. Μεταβολή αιτιών θανάτου στη δεκαετία 2005-2016 στην Ελλάδα.

Πηγή: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) (2016).

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4, σε μια διαχρονική εκτίμηση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, ενώ παρατηρείται η ίδια κατάταξη στις δέκα πρώτες αιτίες, με αύξηση στους απόλυτους αριθμούς των θανάτων κατά την τελευταία δεκαετία. Αξιοσημείωτη άνοδος παρατηρείται στους θανάτους από νόσο Alzheimer και ΧΑΠ (IHME, 2016). Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία θανάτου από καρκίνο, ιδιαίτερος στους άντρες, με αύξηση 27% στο συνολικό αριθμό θανάτων την τελευταία δεκαετία, ενώ αύξηση παρουσιάζεται στον καρκίνο του παχέος εντέρου, του μαστού, του παγκρέατος και του προστάτη. Αυτές οι μεταβολές πιθανώς οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού (OECD, 2017a).

Η Ελλάδα συμβαδίζει με την EU-15 στις επικρατέστερες αιτίες θανάτου διαχρονικά και παρατηρείται μια σχετική σύγκλιση στη μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας από μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες στην Ελλάδα, που συνδέεται με τις επιδημικές εξάρσεις. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης είναι όμως εμφανής και στους δείκτες θνησιμότητας καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση των αυτοκτονιών, αλλά και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 38% (καθώς έχει περιοριστεί κατά πολύ η χρήση των αυτοκινήτων λόγω κόστους) μετά την έλευση της οικονομικής κρίσης (OECD, 2017a). Το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις αιτίες θανάτου προ και μετά την οικονομική κρίση.

Διάγραμμα 5. Μεταβολή αιτιών θανάτου στην Ελλάδα με την έλευση της οικονομικής κρίσης

Σημείωση: ο αστερίσκος υποδεικνύει στατιστικώς σημαντικές διαφορές
 Πηγή: Filippidis, F. T., Gerovasili, V., Millett, C., & Tountas, Y. (2017).

Διάγραμμα 6. Σημερινή εικόνα των παραγόντων κινδύνου στην Ελλάδα σε σύγκριση με χώρες της ΕΕ.

Σημείωση: όσο πιο κοντά βρίσκεται η κουκίδα κάθε παράγοντα στο λευκό κέντρο τόσο καλύτερη είναι η θέση της Ελλάδας συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ.

Επίδραση των παραγόντων κινδύνου στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού

Όσον αφορά την επίδραση των παραγόντων κινδύνου στην ανάπτυξη ασθενειών, υπολογίζεται ότι το 30% της συνολικής επιβάρυνσης από ασθένειες στον ελληνικό πληθυσμό το 2015, οφείλεται σε παράγοντες κινδύνου συσχετιζόμενους με τη συμπεριφορά (Διάγραμμα 6), όπως το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και οι διατροφικές συνήθειες (OECD, 2017a). Παρ' όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Μέτρησης και Αξιολόγησης της Υγείας (2016), το 74% των Ελλήνων δηλώνουν ότι το επίπεδο υγείας τους είναι καλό.

Η μελέτη των παραγόντων κινδύνου στην Ελλάδα διαχρονικά (βλ. Διάγραμμα 7), κάνει εμφανή τη μεγάλη

μείωση στη χοληστερόλη αίματος και στους κινδύνους στην εργασία, φαινόμενα που ίσως συνδέονται και με την οικονομική κρίση (αλλαγή διατροφικών συνθηκών, ανεργία κτλ.). Αντίστοιχα, η αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ / ναρκωτικών ουσιών θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί και στις πιέσεις που δέχεται ο πληθυσμός λόγω της ύφεσης (Bosque- Prous et al., 2015; Dee, 2001).

3.1. Κάπνισμα

Το 2014, πάνω από 27,3 % των ενηλίκων δηλώνει ότι καπνίζει καθημερινά, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση της EU-15. Παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ ανδρών (34%) και γυναικών (21%), ενώ στους εφήβους, το 16% των αγοριών και το 13% των κοριτσιών καπνίζουν τακτικά (OECD, 2017a). Ο

Φιλίππιδης (2014) παρατήρησε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο το φαινόμενο της διακοπής του καπνίσματος μεταξύ των ανδρών 35-54 ετών, ανώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, αλλά και (πιθανόν λόγω οικονομικής δυσπραγίας) στην

κατώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη, γεγονός που είναι αναπάντεχο αν λάβουμε υπόψη ότι δεν παρατηρείται κάτι παρόμοιο σε άλλες χώρες, όπου παραδοσιακά τα κατώτερα στρώματα καπνίζουν περισσότερο (Schaap, van Agt & Kunst, 2008).

Διάγραμμα 7. Παράγοντες κινδύνου-διαχρονική μεταβολή στην Ελλάδα.

Πηγή: IHME (2016).

Διάγραμμα 8. Ποσοστό συστηματικά καπνιζόντων άνω των 15 ετών σε EU-15 και Ελλάδα διαχρονικά.

Πηγή: OECD Health Statistics (2017)

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2017), μόνο το 47,4% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν εκτίθεται ποτέ σε καπνό σε εσωτερικούς χώρους, το 21,5% εκτίθεται κάτω της μιας ώρας τη μέρα, και το 31% άνω της μιας ώρας, τοποθετώντας την Ελλάδα στη χειρότερη θέση της EU-15 και στο παθητικό κάπνισμα (Διάγραμμα 8). Διαχρονικά, παρατηρείται μείωση στον αριθμό των συστηματικά καπνιζόντων τόσο στην Ελλάδα (βλ. 40% κατά το 2008), όσο και γενικότερα στην Ευρώπη (που τείνει να παρουσιάζει χαμηλότερο μέσο όρο), αν και η Ελλάδα απέχει πολύ ακόμα από το να καλύψει τη διαφορά (Filippidis et al., 2017).

Έχει παρατηρηθεί ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης η κατανάλωση προϊόντων καπνού μειώνεται, κάτι που παρατηρείται και στην περίπτωση της Ελλάδας, αφού καταγράφηκε μείωση στην πώληση τσιγάρων κατά 16% μεταξύ 2010 και 2011 (Alpert et al., 2014; Khang & Lynch, 2010; Parry & Humphreys, 2009). Ειδικότερα, αφού αυτή η μείωση εμφανίζεται μετά το 2008, θεωρείται ασφαλής η υπόθεση ότι η οικονομική κρίση παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή, καθώς ο επιπολασμός του καπνίσματος συνδέεται με την οικονομική δυνατότητα του πληθυσμού να αγοράσει προϊόντα καπνού (Chaloupka, Straif, & Leon,

2010; Φιλιππίδης, 2014). Ενδεικτικά, οι μεγάλες αυξήσεις που σημειώθηκαν αυτά τα χρόνια στην τιμή των τσιγάρων και η συνεπακόλουθη μείωση της αγοραστικής δύναμης συνδέονται τόσο με αύξηση της προσπάθειας για διακοπή στους καπνιστές όσο και αποτροπή των νέων καπνιστών να ξεκινήσουν αυτή τη συνήθεια (Φιλιππίδης, 2014).

Οι νομοθετικές κινήσεις της πολιτείας μόνο εν μέρει αντιμετώπισαν το πρόβλημα, αφού ο αντικαπνιστικός νόμος του 2009 εφαρμόστηκε πρακτικά μόνο στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και όχι καθολικά σε όλους τους χώρους εργασίας και εστίασης/ διασκέδασης όπως προέβλεπε (Φιλιππίδης, 2014).

3.2. Αλκοόλ

Εξίσου μειωμένα εμφανίζονται και τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ, σταθερά κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το 2014 ο ενήλικας στην

Ελλάδα κατανάλωσε 2,5 λίτρα λιγότερα από ότι ο μέσος Ευρωπαίος (ήτοι 7,5 λίτρα ετησίως), κατακτώντας τη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη. Η ευκαιριακή υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ ήταν η πέμπτη χαμηλότερη (OECD, 2017a). Και εδώ παρατηρείται διαχρονικά μια πτώση, μικρότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο έντονη στην Ελλάδα, πιθανόν λόγω των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων που περιορίζουν τόσο τις ευκαιρίες, όσο και την οικονομική δυνατότητα για κατανάλωση αλκοόλ (Διάγραμμα 9). Είναι ενδιαφέρον ότι σε άλλες ερευνητικές εργασίες έχει συσχετιστεί η ανεργία (η οποία έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα) με αύξηση των θανάτων από κατάχρηση αλκοόλ, κάτι που φαίνεται να μην έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση (Stuckler et al., 2009).

Διάγραμμα 9. Κατανάλωση αλκοόλ σε Ελλάδα, EU-15 και χώρες σε οικονομική κρίση, διαχρονικά.

Πηγή: OECD Health Statistics (2017).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ακόμα και μεταξύ των χωρών που βρίσκονται σε οικονομική ύφεση (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία), ο δείκτης κατανάλωσης αλκοόλ βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της EU-15, αν και τα τελευταία χρόνια η εικόνα αυτή έχει αλλάξει θεαματικά, χωρίς όμως να παρουσιάζει τα χαμηλά ποσοστά που παρατηρούνται στον ελληνικό πληθυσμό.

3.3. Παχυσαρκία

Αυξημένο βάρος και παχυσαρκία αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση χρόνιων ασθενειών (διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου) (OECD, 2017b). Το 2014, το 56,7% των Ελλήνων εμφανίζεται *υπέρβαρο* (Δείκτης Μάζας Σώματος-ΔΜΣ>25), κατέχοντας την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της EU-15, ενώ *παχύσαρκοι* (ΔΜΣ>30) ήταν το 17,3 % των Ελλήνων άνω των 15 ετών, σχεδόν όσο και το ευρωπαϊκό ποσοστό (15%), κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση (βάσει δεδομένων της Eurostat). Επιπλέον, η παιδική παχυσαρκία κατέχει το

υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της EU-15, με σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ελλάδα κάτω των 15 ετών να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο (OECD, 2017a). Ωστόσο, τα ήδη ελάχιστα δεδομένα προέρχονται κυρίως από αυτοαναφορές παρά μετρήσεις. Διαχρονικά, παρατηρείται μια σχετικά σταθερή εικόνα του ποσοστού υπέρβαρων/παχύσαρκων σε Ελλάδα και EU-15 (Διάγραμμα 10).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και μεταξύ των χωρών σε οικονομική κρίση, η Ελλάδα επιδεικνύει υψηλότερα ποσοστά στον τομέα της παχυσαρκίας, παρουσιάζοντας μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη μειωμένη αγοραστική ικανότητα του πληθυσμού. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι τα αυτοαναφερόμενα δεδομένα συχνά αποτελούν πηγή σφάλματος. Χαρακτηριστικά, έχει φανεί ότι οι άνδρες έχουν την τάση να δηλώνουν ότι είναι ψηλότεροι και οι γυναίκες ότι έχουν μικρότερο βάρος από τα πραγματικά, επομένως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σωστά ο ΔΜΣ (Yannakoulia et al., 2006).

Διάγραμμα 10. Ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει παχύσαρκο ή υπέρβαρο διαχρονικά σε Ελλάδα, EU-15 και χώρες σε οικονομική κρίση.

Σημείωση: Για το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιήθηκαν αντικειμενικές μετρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες πρόκειται για αυτοαναφορές.
 Πηγή: OECD Health Statistics (2017).

Διάγραμμα 11. Μέση ετήσια έκθεση σε μικροσωματίδια PM_{2.5} στην ατμόσφαιρα σε Ελλάδα και EU-15 διαχρονικά.

Πηγή: OECD Health Statistics (2017).

3.4. Ατμοσφαιρική ρύπανση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί παράγοντα κινδύνου, ιδιαίτερος για παιδιά και ηλικιωμένους, με πιθανή συμβολή σε αναπνευστικές ασθένειες, καρκίνο του πνεύμονα, καρδιαγγειακά νοσήματα, άνοια, βλάβες σε DNA και ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ έχει υπολογιστεί ότι είναι η αιτία τριών εκατομμυρίων πρόωρων θανάτων παγκοσμίως το 2012 (WHO, 2017). Ενδεικτικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας-ΠΟΥ (2017) χαρακτηρίζει αυτόν τον παράγοντα ως *πιο επικίνδυνο από τον HIV ή τον Έμπολα*. Οι κατευθυντήριες συστάσεις του ΠΟΥ ορίζουν την έκθεση σε $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ μικροσωματιδίων $\text{PM}_{2.5}$ κατά μέσο όρο ετησίως ως το ανώτατο ασφαλές όριο (WHO, 2017), ωστόσο σε ολόκληρη την EU-15 καταγράφονται σταθερά υψηλότερες τιμές, με την Ελλάδα να παρουσιάζει έκθεση άνω του μέσου όρου της ΕΕ, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 11.

3.5. Σωματική άσκηση

Υποστηρίζεται ότι η σωματική άσκηση περιορίζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, υπέρτασης, διαβήτη και κάποιων μορφών καρκίνου, ενώ πιθανότατα καθυστερεί τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer. Παρά ταύτα, άνω του ενός τρίτου των

Ευρωπαίων δεν ασκούνται επαρκώς, με τάση αύξησης αυτών των ποσοστών (Διάγραμμα 9), παρά τις συστάσεις του ΠΟΥ για 60 λεπτά άσκησης σε παιδιά και εφήβους καθημερινά και τουλάχιστον 30 λεπτά άσκησης πέντε φορές την εβδομάδα για τους υγιείς ενήλικες (Hallal et al., 2012; WHO, 2015).

Στην Ελλάδα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 12, φαίνεται να υπάρχει επίσης αύξηση των ατόμων που δεν ασκούνται ποτέ, η οποία ακολουθεί μια μεγάλη πτώση που παρατηρήθηκε μετά το 2009, αλλά και στην πενταετία 2001-2006 (Panagiotakos et al., 2009). Παράλληλα, υπάρχουν άλλα ερευνητικά δεδομένα που αναφέρουν αύξηση στη σωματική δραστηριότητα των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια (Φιλιππίδης, 2014; Filippidis et al., 2017). Ακόμα και σε αυτές τις μελέτες όμως, σημειώνεται ότι ο επιπολασμός της καθιστικής ζωής είναι υψηλότερος συγκριτικά με χώρες μέσου και υψηλού οικονομικού επιπέδου παγκοσμίως (Bauman et al., 2009). Ως κύριοι λόγοι αυτού του φαινομένου εμφανίζονται η έλλειψη ενδιαφέροντος, χρόνου και κατάλληλων για άσκηση χώρων (European Commission, 2010). Σε διαφυλική σύγκριση, οι άνδρες φαίνεται ότι ασκούνται περισσότερο από τις γυναίκες (Bauman et al., 2009; European Commission, 2010).

Διάγραμμα 12. Διαχρονικά ποσοστά σε Ελλάδα και EU-15 του πληθυσμού που δηλώνει ότι δεν ασκείται ποτέ.

Πηγές: European Commission, 2010, 2014; Eurostat, 2017.

Υποστηρίζεται ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη προώθηση προγραμμάτων αύξησης της σωματικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει σε αυτή την εικόνα, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Από την άλλη πλευρά, εν καιρώ οικονομικής κρίσης, πολλοί Έλληνες περιορίσαν ή εγκατέλειψαν τη χρήση των αυτοκινήτων τους για τις μετακινήσεις, γεγονός που συντελεί σε αύξηση της σωματικής δραστηριότητας τους μέσω των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η ανώτερη κοινωνική τάξη είναι η μόνη που δεν εμφανίζει αύξηση της σωματικής δραστηριότητας σε πρόσφατες μελέτες, καθώς είναι η μόνη που δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

τις συνήθειες στη μετακίνησή της (Φιλιππίδης, 2014).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι δείκτες θνησιμότητας του πληθυσμού μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς οι αιτίες θανάτου επηρεάζονται από ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου. Στην Ελλάδα προσπάθειες βελτίωσης των δεικτών θνησιμότητας και των παραγόντων κινδύνου δεν τελεσφόρησαν, π.χ. το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία (2008) δεν υλοποιήθηκε ποτέ και η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους εφαρμόστηκε πλημμελώς (Filippidis, 2016; OECD, 2017a). Η επισκόπηση των παραπάνω δεδομένων δείχνει μια

εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση, καθώς κάποιοι από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά και αναπνευστικά, δείχνουν αυξητικές τάσεις στην Ελλάδα, ενώ ο επιπολασμός τους είναι και από τους υψηλότερους στην ΕU-15. Από την άλλη πλευρά, η συμβολή της οικονομικής κρίσης στην επιδείνωση των περισσότερων από αυτών των δεικτών προμηνύει δυσμενέστερη εξέλιξη μελλοντικά κυρίως για τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.

Ο περιορισμός των παραγόντων κινδύνου για την υγεία και η διαχείριση των μεταδοτικών και μη νοσημάτων αποτελούν στόχους της πολιτικής υγείας για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να διαμορφωθούν προσεκτικά νέα σχέδια προαγωγής της υγείας, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες που υποδεικνύουν τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία θα εφαρμοσθούν ανεξαρτήτως σκοπιμοτήτων και αλλαγών στην πολιτική σκηνή. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παρά στην αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών, που αποτελεί τη συνήθη τακτική των πολιτικών υγείας. Η προσεκτική κι εμπειριστατωμένη εκπόνηση σχεδίων παρέμβασης, αλλά και η επαρκής χρηματοδότηση είναι απαραίτητα εργαλεία για τη βελτίωση των δεικτών θνησιμότητας και γενικότερα του προφίλ υγείας μιας χώρας. Σε αυτή τη βάση και με δεδομένη την έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων από όλες τις χώρες, ιδιαίτερα αναφορικά με τους δείκτες παραγόντων κινδύνου, προτείνεται η συστηματική συλλογή δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η περαιτέρω διεξαγωγή ερευνητικών μελετών σχετικά με τις αιτίες των παρατηρούμενων μεταβολών στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη εις βάθος μελέτη των δεικτών υγείας, για την υποβολή των κατάλληλων προτάσεων στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alpert, H. R., Vardavas, C. I., Chaloupka, F. J., Vozikis, A., Athanasakis, K., Kyriopoulos, I., Monique, B., Behrakis, P. & Connolly, G. N. (2014). The recent and projected public health and economic benefits of cigarette taxation in Greece. *Tobacco control*, 23(5), 452-454.

Bauman, A., Bull, F., Chey, T., Craig, C. L., Ainsworth, B. E., Sallis, J. F., Bowles, H., Hagstromer, M., Sjostrom, M., Pratt, M. (2009). The international prevalence study on physical activity: results from 20 countries. *International journal of behavioral nutrition and physical activity*, 6(1), 21.

Bosque-Prous, M., Espelt, A., Sordo, L., Guitart, A. M., Brugal, M. T., & Bravo, M. J. (2015). Job Loss, Unemployment and the incidence of hazardous drinking during the late 2000s recession in Europe among adults aged 50–64 Years. *PloS one*, 10(10), e0140017.

Chaloupka, F. J., Straif, K., & Leon, M. E. (2010). Effectiveness of tax and price policies in tobacco control. *Tobacco Control*, 20(3), 235-238.

Dee, T. S. (2001). Alcohol abuse and economic conditions: evidence from repeated cross-sections of individual-level data. *Health economics*, 10(3), 257-270.

European Commission (2010). *Sport and physical activity-Report*. Available online: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf, accessed on: 09/12/2017.

Eurostat (2017). *Health determinants database*. Available online: <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>, accessed on: 04/12/2017.

Φιλίππιδης, Φ. (2014). *Μελέτη των παραγόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον ελληνικό πληθυσμό* (Doctoral dissertation, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.

Filippidis, F. T. (2016). Tobacco control: a victim of political instability in Greece. *The Lancet*, 387(10016), 338-339.

Filippidis, F. T., Gerovasili, V., Millett, C., & Tountas, Y. (2017). Medium-term impact of the economic crisis on mortality, health-related behaviours and access to healthcare in Greece. *Scientific Reports*, 7.

Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., Ekelund, U., & Lancet Physical Activity Series Working Group (2012). Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. *The Lancet*, 380(9838), 247-257.

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) (2016). *Global Health Data Exchange*. Available online: <http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool>, accessed on: 4/12/2017.

Καραϊσκού, Α., Μαλλιάρου, Μ., & Σαράφης, Π. (2012). Οικονομική κρίση: Επίδραση στην υγεία των πολιτών και επιπτώσεις στα Συστήματα Υγείας. *Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας*, 4(2), 49-54.

Khang, Y. H., & Lynch, J. (2010). Asian economic crises and health: population health impacts and policy responses. *Journal of epidemiology and community health*, 64(4), 282-283.

OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017a). *Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2017*, State of Health in the EU. Brussels: OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies. Available online: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264285224-el>, accessed on: 01/12/2017.

OECD (2017b). *Health at a Glance 2017*: OECD Indicators, Paris: OECD Publishing. Available online: http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en, accessed on: 01/12/2017.

OECD Health Statistics (2017). *Health status, non-medical determinants of health and health care utilization data*. Available online: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_ST AT, accessed on: 01/12/2017.

Panagiotakos, D. B., Pitsavos, C., Chrysohoou, C., Skoumas, I., & Stefanadis, C. (2009). Prevalence and five-year incidence (2001-2006) of cardiovascular disease risk factors in a Greek sample: the ATTICA study. *Hellenic Journal of Cardiology*, 50(5), 388-95.

Parry, J., & Humphreys, G. (2009). Health amid a financial crisis: a complex diagnosis. *Bulletin of the World Health Organization*, 87(1), 4-5.

Schaap, M. M., van Agt, H. M., & Kunst, A. E. (2008). Identification of socioeconomic groups at increased risk for smoking in European countries: looking beyond educational level. *Nicotine & Tobacco Research*, 10(2), 359-369.

Stuckler, D., Basu, S., Suhrcke, M., Coutts, A., & McKee, M. (2009). The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. *The Lancet*, 374(9686), 315-323.

World Health Organization. (2011). *Global status report on noncommunicable diseases 2010*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (2015). *Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union*

member states of the WHO European region. Available online:
<http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/factsheets/eu-wide-overview-methods.pdf>, accessed on 09/12/2017.
World Health Organization (2017). *Healthier, Fairer, Safer:*

The Global Health Journey. Geneva: World Health Organization.
Yannakoulia, M., Panagiotakos, D. B., Pitsavos, C., & Stefanadis, C. (2006). Correlates of BMI misreporting among apparently healthy individuals: the ATTICA study. *Obesity*, 14(5), 894-901.